

**ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
НАРКОЗАВИСИМЫХ С ИХ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ ЖИЗНЬЮ В
ПОСТРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД**

**RELATIONSHIP OF THE EMOTIONAL INTELLIGENCE OF DRUG
ADDICTS WITH THEIR LIFE SATISFACTION IN THE POST-
REHABILITATION PERIOD**

НАЗАРОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА,
*Санкт-Петербургский государственный институт психологии
и социальной работы.*

NAZAROVA ALEXANDRA ANATOLEVNA,
Saint-Petersburg State Institute of Psychology and Social Work.

В статье исследуется наличие взаимосвязи между эмоциональным интеллектом наркозависимых и их удовлетворенностью жизнью в постреабилитационный период. Выделены ключевые установки личности, которые появились вследствие наркотической зависимости и деятельности, мотивом которой является употребление психоактивных веществ. Проведено сравнение выраженности показателей личностной и ситуативной тревожности в группах наркозависимых со сроками ремиссии менее 6 месяцев и более 5 лет. В результате анализа эмпирических данных выявлена взаимосвязь эмоционального интеллекта наркозависимых с их удовлетворенностью жизнью. Значимость данного исследования заключается в том, что определение особенностей удовлетворенности жизнью может быть использовано в качестве дополнительного способа оценки в отношении результативности в лечении наркозависимости и впоследствии применяться в практике наряду с другими показателями эффективности в лечении.

The article examines the relationship between the emotional intelligence of drug addicts and their satisfaction with life in the post-rehabilitation period. The key personality attitudes that appeared as a result of drug addiction and activities motivated by the use of psychoactive substances are highlighted. The severity of indicators of personal and situational anxiety in groups of drug addicts with remission periods of less than 6 months and more than 5 years was compared. As a result of the analysis of empirical data, the relationship between the emotional intelligence of drug addicts and their life satisfaction has been revealed. The significance of this study lies in the fact that determining the characteristics of life satisfaction can be used as an additional way of evaluating the effectiveness in the treatment of drug addiction and subsequently applied in practice along with other indicators of effectiveness in treatment.

Ключевые слова: *взаимосвязь, эмоциональный интеллект, удовлетворенность жизнью, наркозависимые, постреабилитационный период, социальная адаптация.*

Key words: *relationship, emotional intelligence, life satisfaction, drug addicts, post-rehabilitation period, social adaptation.*

В настоящее время проблема употребления психоактивных веществ представляет глобальную угрозу обществу и является актуальной. Поведение наркозависимых несет за собой тяжелые патологии и серьезные внутренние проблемы. Сильное влечение к

психоактивным веществам носит выраженный аутодеструктивный характер, в следствие которого происходит неизбежное разрушение личности, а также наносится серьезный вред психике и организму употребляющего лица [6, с. 17].

Причинами, толкающими человека на употребление психоактивных веществ, могут являться: неумение должным образом справляться со стрессом и отрицательными эмоциями, ведущими к психологическому дискомфорту личности; неудовлетворенность качеством жизни; наличие психологических комплексов и проблем в межличностном общении, низкий уровень самооценки, бедность внутриличностной эмоциональной сферы и многие другие. С психологической точки зрения наркозависимого не покидают чувства безвыходности, страха, недовольства, отчуждения и тревоги [1, с. 61].

У наркозависимых выделяют следующие виды нарушений: нарушения в сфере эмоционального интеллекта, заниженная самооценка, деструктивные способы совладания со стрессом, нарушения способности к саморегуляции, высокие показатели тревожности, наличие личностных расстройств и другие.

К.Г. Сурнов показал в своих исследованиях ключевые установки личности, которые появились вследствие наркотической зависимости и деятельности, мотивом которой является употребление психоактивных веществ:

- Быстрое (низко затратное) удовлетворение потребностей;
- Пассивные способы защиты перед трудностями;
- Неприятие ответственности за совершаемые поступки;
- Предпочтение эгоцентрических мотиваций альтруистическим и другие.

К факторам, сопутствующим формированию наркотической зависимости, можно отнести: низкую социальную адаптацию, личностные особенности человека, такие как, низкий культурный уровень, нарушения в эмоциональной сфере, возможные ситуативные факторы и другие.

Злоупотребление психоактивными веществами является защитной реакцией личности перед теми трудностями, которые препятствуют удовлетворению наиболее значимых потребностей и носят адаптивный характер [3, с. 436].

Также у наркозависимых проявляется неспособность совладать со стрессом. А формирование стойкой зависимости в сочетании с деструктивными копинг-стратегиями, такими, как отрицание, избегание и конфронтация, приводит к нарастанию негативных последствий.

Наркозависимых, склонных к рискованному поведению, можно охарактеризовать как людей, подверженных внешним влияниям. Они очень четко определяются через отсутствие конкретных интересов и целей, низкий уровень осмысленности существования, недостаточную целеустремленность и полное отсутствие планов на будущее. Также им присуще отсутствие каких-либо ценностных ориентиров, которое сужается до удовлетворения базовых биологических потребностей и пассивного взаимодействия с окружающей средой [5, с. 25].

Наркозависимым людям свойственны импульсивность и готовность к риску, которая выражается в постоянном поиске новых ощущений, и как следствие, стремление к деструктивному образу жизни и пренебрежительное отношение к общепринятым нормам поведения [11, с. 57].

Удовлетворенность качеством жизни наркозависимых, как правило, достаточно низкая. Есть сведения о том, что зачастую именно снижение качества жизни предшествует началу наркотизации и, уже как следствие, низкая удовлетворенность качеством жизни наркопотребителей ассоциируется со все большей частотой употребления психоактивных веществ.

Зависимость от психоактивных веществ может сопровождаться различными психическими, а также физическими расстройствами, возможными социально-личностными трудностями, которые, в свою очередь, могут оказывать негативное влияние на удовлетворенность качеством жизни.

Показатели удовлетворенности качеством жизни, а также социального функционирования у наркозависимых определены различными личностными расстройствами, а также вероятностными соматическими осложнениями. При этом, чем больше выраженность патологического влечения к психоактивным веществам, тем менее выражена удовлетворенность показателями качеством жизни. Возможные улучшения в отношении удовлетворенности качеством жизни, а также показателя социального функционирования наблюдается не менее, чем через год терапии, направленной против рецидива употребления психоактивных веществ.

Результаты исследования удовлетворенности качеством жизни в сфере здоровья могут быть использованы для возможной оценки в отношении эффективности в лечении зависимости от психоактивных веществ, а также могут применяться в практике наряду с такими значимыми показателями успеха в лечении как срок ремиссии и другие.

В том числе на снижение выраженности показателей удовлетворенности качеством жизни у наркозависимых могут оказывать влияние такие параметры, как: продолжительность употребления, конкретная выраженность влечения к психоактивным веществам и возраст [5, с. 43].

На вероятностное употребление психоактивных веществ человека могут толкать низкие показатели в отношении эмоционального интеллекта, когда человек плохо понимает и не принимает себя и других, а также склонность к рискованным действиям. Человек ищет какие-либо пути ощутить новый опыт от пребывания в измененном состоянии сознания и, зачастую, с помощью употребления психоактивных веществ.

Снижение контроля (как сознательного, так и бессознательного) в эмоциональном отношении может привести к девиантному поведению, а именно, употреблению психоактивных веществ.

Люди с низким уровнем межличностного эмоционального интеллекта не могут поставить себя на место другого человека, чтобы понять его чувства, а это, в свою очередь, может способствовать вовлечению в среду употребления психоактивных веществ. Осведомленность в эмоциональном плане и её противоположность оказывают прямое влияние на вероятностное употребление психоактивных веществ. Также с данными показателями связана возможная склонность к рискованным действиям [1, с. 62].

Наркозависимым свойственен высокий уровень эгоизма, низкий уровень самосознания и самоуважения; самоанализ у них зачастую связан с негативными эмоциями.

Они нуждаются в переживаниях сильных эмоций с помощью психоактивных веществ, поскольку у них занижена выраженность эмоционального восприятия [11, с. 57].

У наркозависимых выражена тревожность (как личностная, так и ситуативная), которая говорит о дезадаптации в межличностных и межгрупповых отношениях, а также о дисгармонии со средой в широком смысле. На выраженность тревожности могут влиять такие факторы, как отсутствие эмоционального равновесия, заключающимся в определенном ощущении какой-либо угрозы, озабоченности мыслями о будущем, эмоционального дискомфорта на фоне увеличения эмоциональной чувствительности. Повышенная тревожность тесно связана у наркозависимых с чувством вины, заниженной самооценкой, ощущением покинутости и использованием деструктивных копинг-стратегий поведения в решении проблем.

Неспособность к решению задач в отношении адаптации в каких-либо жизненных ситуациях приводит к увеличению выраженности тревожности. В связи с этим, наркозависимые прибегают к употреблению психоактивных веществ, снижающих тревогу и влияющих на эмоциональную сферу [7, с. 29].

На основе данных сведений можно сделать вывод о том, что процесс употребления психоактивных веществ связан со многими факторами, которые существуют в тесной взаимосвязи и не имеют единичного воздействия на человека.

Таким образом, выделяются такие значимые компоненты, как:

- Личностные черты и сопряженная с ними самоидентификация;
- Ценностно-мотивационная сфера [11, с. 58].

Цель нашего исследования – изучение удовлетворенности жизнью наркозависимых для выявления критериев прогноза устойчивой ремиссии.

Задачи:

1. Изучить показатели удовлетворенности жизнью у наркозависимых с различными сроками ремиссии.
2. Сравнить показатели удовлетворенности жизнью у наркозависимых с различными сроками ремиссии.
3. Выявить взаимосвязи удовлетворенности жизнью с эмоционально-личностными особенностями наркозависимых.

Для исследования использовались следующие методики: опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла [2, с. 251], опросник «Шкала тревоги Спилберга-Ханина» Ч.Д. Спилбергера [9, с. 46], методика «Шкала оценки качества жизни» Д. Эндикотта [10, с. 14], методика «Тест эмоционального интеллекта» Д.В. Люсина [8, с. 3], методика «Оценка потребности в одобрении» Д. Крауна и Д. Марлоу [4, с. 366].

Эмпирическое исследование проводилось на базе центра «Школа независимости» города Санкт-Петербурга в группах людей, имеющих опыт употребления наркотиков и разный срок ремиссии. В исследовании приняло участие 30 наркозависимых, прошедших реабилитацию и находящихся в состоянии ремиссии; из них 15 человек имеет срок ремиссии от 3 до 6 месяцев, 15 человек имеет срок ремиссии более 5 лет. Все респонденты мужчины в возрасте от 35 до 50 лет.

Результаты сравнительного анализа выраженности показателей личностной и ситуативной тревожности у наркозависимых со сроками ремиссии менее 6 месяцев и более 5 лет представлены ниже (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение выраженности показателей личностной и ситуативной тревожности в группах наркозависимых со сроками ремиссии менее 6 месяцев и более 5 лет

Показатель	Группы (1 – с ремиссией меньше 6 месяцев, 2 – больше 5 лет)	Среднее значение	Значение U-критерия Манна-Уитни	Уровень значимости P
Ситуативная тревожность	Группа 1	38,1	63,5	0,042*
	Группа 2	35,5		
Личностная тревожность	Группа 1	41,7	87,5	0,299
	Группа 2	37,5		

Исходя из полученных данных, представленных в табл. 1, можно констатировать, что различия по шкале «ситуативная тревожность» достигают значимых показателей, наблюдается тенденция более выраженного показателя в группе наркозависимых со сроком ремиссии менее 6 месяцев.

Ситуативная тревожность проявляется в определенных ситуациях, при которых возникают проблемы. До реабилитации наркозависимые решали свои проблемы с помощью употребления наркотиков. Люди с большим сроком ремиссии умеют лучше решать свои проблемы, не прибегая к употреблению наркотических средств.

Результаты сравнительного анализа выраженности показателя индекса качества жизни у наркозависимых со сроками ремиссии менее 6 месяцев и более 5 лет представлены в таб-

лице ниже (табл. 2).

Таблица 2. Сравнение выраженности показателя индекса качества жизни в группах наркозависимых со сроками ремиссии менее 6 месяцев и более 5 лет

Показатель	Группы (1 – с ремиссией меньше 6 месяцев, 2 – больше 5 лет)	Среднее значение	Значение U-критерия Манна-Уитни	Уровень значимости P
Индекс качества жизни	Группа 1	21,3	61,5	0,033*
	Группа 2	25,1		

Исходя из полученных данных, представленных в табл. 2, можно констатировать, что различия по шкале «индекс качества жизни» достигают значимых показателей, наблюдается тенденция более выраженного показателя в группе наркозависимых со сроком ремиссии более 5 лет.

Результаты сравнительного анализа выраженности показателей эмоционального интеллекта у наркозависимых со сроками ремиссии менее 6 месяцев и более 5 лет представлены ниже (табл. 3).

Таблица 3. Сравнение выраженности показателей эмоционального интеллекта в группах наркозависимых со сроками ремиссии менее 6 месяцев и более 5 лет

Показатель	Группы (1 – с ремиссией меньше 6 месяцев, 2 – больше 5 лет)	Среднее значение	Значение U-критерия Манна-Уитни	Уровень значимости P
Межличностный эмоциональный интеллект	Группа 1	42,6	67	0,058
	Группа 2	45,3		
Внутриличностный эмоциональный интеллект	Группа 1	41	84	0,234
	Группа 2	43,5		
Понимание эмоций	Группа 1	40,9	73,5	0,104
	Группа 2	43,7		
Управление эмоциями	Группа 1	42,9	68	0,062
	Группа 2	45,7		
Общий уровень эмоционального интеллекта	Группа 1	83,6	77	0,140
	Группа 2	88,8		

Исходя из полученных данных, представленных в табл. 3, можно заключить, что различия не достигают статистически значимых показателей, но, вместе с тем наблюдается тенденция более выраженных показателей по шкалам «межличностный эмоциональный интеллект», «управление эмоциями», «понимание эмоций» и «общий уровень эмоционального интеллекта» в группе наркозависимых со сроком ремиссии более 5 лет.

Результаты сравнительного анализа выраженности показателей потребности в одобрении у наркозависимых со сроками ремиссии менее 6 месяцев и более 5 лет представлены в

таблице ниже (табл. 4).

Таблица 4. Сравнение выраженности показателей потребности в одобрении в группах наркозависимых со сроками ремиссии менее 6 месяцев и более 5 лет

Показатель	Группы (1 – с ремиссией меньше 6 месяцев, 2 – больше 5 лет)	Среднее значение	Значение U-критерия Манна-Уитни	Уровень значимости P
Потребность в одобрении	Группа 1	8,8	70,5	0,081
	Группа 2	6,6		

Исходя из полученных данных, представленных в таблице 4, можно констатировать, что различия не достигают статистически значимых показателей, но, вместе с тем наблюдается тенденция более выраженного показателя по шкале «потребность в одобрении» в группе наркозависимых со сроком ремиссии менее 6 месяцев.

Результаты сравнительного анализа выраженности показателей копинг-стратегий у наркозависимых со сроками ремиссии менее 6 месяцев и более 5 лет представлены ниже (табл. 5).

Таблица 5. Сравнение выраженности показателей копинг-стратегий в группах наркозависимых со сроками ремиссии менее 6 месяцев и более 5 лет

Показатель	Группы (1 – с ремиссией меньше 6 месяцев, 2 – больше 5 лет)	Среднее значение	Значение U-критерия Манна-Уитни	Уровень значимости P
Ассертивные действия	Группа 1	17,5	53	0,13
	Группа 2	21,9		
Вступление в соц. контакт	Группа 1	22,1	85	0,247
	Группа 2	22,5		
Поиск соц. поддержки	Группа 1	22,1	73,5	0,104
	Группа 2	23,6		
Осторожные действия	Группа 1	22,1	77	0,138
	Группа 2	23,5		
Импульсивные действия	Группа 1	21,9	51,5	0,011*
	Группа 2	18,9		
Избегание	Группа 1	19,3	111	0,95
	Группа 2	18,9		
Манипулятивные действия	Группа 1	22,2	73	0,1
	Группа 2	20,1		
Асоциальные действия	Группа 1	22,4	96	0,49
	Группа 2	22,1		
Агрессивные действия	Группа 1	20,9	92,5	0,4
	Группа 2	20		
Индекс конструктивности	Группа 1	1	62,5	0,038*
	Группа 2	1,2		

Исходя из полученных данных, представленных в таблице 5, можно констатировать, что различия по шкалам «импульсивные действия» и «общий индекс конструктивности» достигают значимых показателей, наблюдается тенденция менее выраженных показателей импульсивных действий и более выраженных показателей общего индекса конструктивности в группе наркозависимых со сроком ремиссии более 5 лет.

Остальные различия не достигают статистически значимых показателей, но, вместе с тем, наблюдается тенденция более выраженных показателей по шкалам «ассертивные действия», «поиск социальной поддержки», «осторожные действия» а также менее выраженных показателей по шкалам «манипулятивные действия» и «импульсивные действия» в группе наркозависимых со сроком ремиссии более 5 лет.

На рис. 1 представлены корреляционные связи стратегий поведения преодоления стрессовых ситуаций, составляющих эмоционального интеллекта (общего уровня ЭИ, внутриличностного ЭИ, межличностного ЭИ, понимания эмоций и управления ими) и удовлетворенностью качеством жизни на 1% и 5% уровнях значимости (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязи показателей копинг-стратегий и эмоционального интеллекта с удовлетворённостью жизнью у наркозависимых в постреабилитационный период

Корреляционный анализ показал взаимосвязи показателей копинг-стратегий и эмоционального интеллекта с удовлетворенностью жизнью у наркозависимых в постреабилитационный период. Это говорит о том, что, чем хуже наркозависимые понимают свои и чужие эмоции и управляют ими, а также, чем менее конструктивных копинг-стратегий поведения они придерживаются, тем меньше у них удовлетворенность жизнью.

На рис. 2 представлены корреляционные связи стратегий поведения преодоления стрессовых ситуаций, ситуативной и личностной тревожности, составляющих эмоциональ-

ного интеллекта (общего уровня ЭИ, внутриличностного ЭИ, понимания эмоций) с потребностью в одобрении на 1% и 5% уровнях значимости (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязи показателей копинг-стратегий, компонентов эмоционального интеллекта, тревожности и потребности в одобрении

Корреляционный анализ показал взаимосвязи конструктивных копинг-стратегий с потребностью в одобрении, а также личной и ситуативной тревожностью. Также корреляционный анализ показал взаимосвязи компонентов эмоционального интеллекта с деструктивной копинг-стратегией «избегание» и «общим индексом конструктивности».

Выводы:

В ходе исследования было выявлено, что срок ремиссии наркозависимых влияет на их качество жизни. Чем дольше длится ремиссия, тем выше уровень качества жизни. Данная взаимосвязь выражается в том, что за более длительный срок воздержания аддиктивная личность приобретает опыт совладания с различными трудностями и умение получать положительные эмоции без помощи психоактивных веществ. За счет чего человек становится более адаптивным в повседневной жизни и постепенно отказывается от деструктивных копинг-стратегий поведения в пользу конструктивных.

Также по результатам исследования были выявлены взаимосвязи компонентов эмоционального интеллекта наркозависимых с их удовлетворенностью жизни в период ремиссии. Чем лучше наркозависимые понимают свои и чужие эмоции и управляют ими, тем лучше они адаптируются в социуме, что уменьшает вероятность рецидива и тем больше у них удовлетворенность жизнью.

По результатам исследования также были выявлены следующие критерии для прогноза устойчивой ремиссии:

- Склонность к асертивным действиям и более низкая выраженность прибегания к импульсивным действиям;
- Склонность к осторожным действиям и поиску социальной поддержки;
- Уменьшение выраженности манипулятивных действий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бузина Т.С. Психологическая профилактика наркотической зависимости. М.: Изд-во Когито-Центр, 2015. 312 с.
2. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Изд-во Питер, 2009. 336 с.
3. Доля А.А., Моисеев В.Г. Психологические особенности наркозависимых // Молодой учёный. 2018. Т. 204. № 18. С. 435-438.
4. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Изд-во Питер, 2021. 512 с.
5. Илюк Р.Д. Клинические, социально-психологические и поведенческие аспекты нарушений, связанных с вич-инфекцией и передозировкой, у больных с синдромом зависимости от опиоидов: дис. ... док. мед. наук. СПб., 2020. 389 с.
6. Исангулова Д.Р. Наркоманы в России молодеют // Контентус. 2013. Т. 16. № 11. С. 17-19.
7. Киселева О.В. Исследование личностно-психологических характеристик у молодых мужчин с наркотической зависимостью // Reflexio. 2018. Т. 11. № 1. С. 19-36.
8. Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭМИн // Психологическая диагностика. 2006. Т. 4. № 4. С. 3-22.
9. Прохоров А.О. Методики диагностики и измерения психических состояний личности. М.: Изд-во Пер Сэ, 2004. 176 с.
10. Рассказова Е.И., Неякина Ю.Ю., Леонтьев Д.А. Диагностика качества жизни в психотерапии: апробация русскоязычной версии методики М. Фриша // Консультативная психология и психотерапия. 2019. Т. 103. № 1. С. 8-29.
11. Шарок В.В. Особенности самоотношения и ценностно-смысловой сферы лиц, употребляющих наркотики // Сибирский психологический журнал. 2015. № 56. С. 56-68.

© Назарова А.А., 2024.